

ATLANTIS MAGAZINE

مجلة أطلانتس

مجلة علمية محكمة

تصدر بشكل دوري

2026م 1447هـ

المملكة المغربية

06-61-59-39-72

✉ Atlantismagazine21@gmail.com

رقم الصحافة 01 2021م
رقم الإيداع القانوني 2021P0050
رقم التسجيل الدولي للمجلة 2820-7416

فهرس العدد التاسع والأربعين (49) لسنة 1447هـ/2026م
Index of the forty- Ninth issue (49) for the year 2026

الصفحة Page	المقالات Articles	الرقم Number
15	المسرح الشعري بين النص والعرض: من بذرة التأمل إلى شجرة الفلسفة والتاريخ الباحث عبد الرحيم سليبي- الأستاذ المشرف: د. هشام بن الهاشمي	1
30	مسائل خلافية نحوية في جوازم الفعل المضارع. الباحثة رحيبة الصافي صغير	2
58	الخطاب الملكي للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 29 يوليوز 2025 دراسة معجمية الباحث عزالدين القدري - الدكتور عبد القادر حمدي	3
72	ماهية الفرجات، الحدود والخلفيات: أيّة فُرجة نريد لأي مسرح؟ وأي مسرح نريد بأية فرجة؟ إضاءات من كتاب "المسرح والفرجات" للدكتور حسن اليوسفي الباحث إسماعيل الوعرابي - تحت إشراف: الدكتورة نورة لغزاري	4
85	ديداكتيك النص الشعري: من إشكالات التدريس إلى آفاق التطوير د. عبد المجيد صدار	5
106	تقويم سلسلة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء معايير الجودة كتاب العربية بين يدك-الكتاب الأول-نموذجاً الباحثة: ندى احمد الصيد	6
150	القيادة الخادمة في الجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. د. تهاني ابراهيم العلي	7
180	الذكاء الاصطناعي في تنمية الأداء الوظيفي والتحديات التي تواجهه من وجهة نظر مدراء المدارس في سلطنة عمان د. أحمد الزدجالي	8
230	التنمر الالكتروني والسلوك الانتحاري لدى المراهقين الباحثة مريم الرقيبي	9
243	القيادة المدرسية ومجتمعات التعلم المهنية: دراسة تحليلية للأدوار القيادية والممارسات التطبيقية الباحثة: روضة أحمد إبراهيم الباني- إشراف الأستاذ: د. خالد الدرقاوي	10

274	واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمحافظة الداخلية إعداد الباحثة: سلطانة بنت محمد بن سيف الهنائية إشراف الأستاذ: د. محمد الابراهيمي	11
326	أثر تطبيق الإدارة الإلكترونية في مدارس سلطنة عمان من وجهة نظر مدرء المدارس التعليم الأساسي د. أحمد الزدجالي	12
379	المتطلبات الدستورية للمرفق التعليمي وإكراهات تنزيلها: معيار الجودة بمؤسسات الريادة نموذجا د. عماد كناني علوي	13
392	الإدمان على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع نسب الفُرقة الزوجية بالتطبيق بالمغرب الباحثة صالحه الراضي- الأستاذ المشرف: عبد الرحمان العمراني	14
408	الهوية الخليجية العربية في زمن التحولات الإقليمية والعالمية: بين التحديات الثقافية وإرادة الوحدة الباحث زكرياء الهكار- د. عمران طالبي	15
434	الحيوانات المقدسة بشمال إفريقيا القديم الباحث زكرياء بوقجيج - الباحث محمد سالم مختار السالم	16
453	الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط في المنظور الأمريكي - الصيني الباحث طارق عيدان كامل الجنابي - الدكتور سعيد ميرترابي	17
471	دور الدبلوماسية الذكية في تعزيز الأمن الفكري وترسيخ السلام والاستقرار "حكمة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا" الباحث: فيصل محمد الشامسي- بالتعاون العلمي مع: الأستاذة الدكتورة أمينة عمران	18
492	تطور اشكال تدبير الماء بين الماضي و الحاضر والعوامل المسؤولة عنها بإقليم شفشاون (دائرة باب برد) الباحث زكرياء امزيغ، الباحثة نادية تهمامي	19
504	تدبير الموارد المائية بحوض الساقية الحمراء 1- جمال الموساوي 2 سكيينة الديش 3 بطشي محسن	20
525	الأثار البيئية لانتشار زراعة الكيف بالريف الأوسط: حالة جماعة تغزوت الضواوي عبد النبي، أفاش أسماء، مسيطة منير، صليحة الغديوي، الكركوري جمال، تهمامي نادية	21
544	أي تخطيط ريفي للوحدات؟ "حالة واحة دادس" الباحث : خالد الفارس- تحت إشراف الأستاذ: د. محمد أيت حسو	22

563	الصناعة الغذائية في المغرب القديم: الموارد، التقنيات، وآليات الإنتاج الباحث محسن الحكيم - إشراف: الدكتور حكيم عمار	23
597	ثنائية الصناعة المهيكلة وغير المهيكلة بطنجة دراسة في التناقضات المجالية وتحديات الاندماج بمقاطعة بني مكادة" الباحث نورالدين كولالي	24
609	البنية التحتية الرقمية بالمغرب الباحث عبد السلام الحودار	25
628	الإدارة الإلكترونية بالمغرب وسيلة لتحديث الإدارة الباحث هشام العمرابي	26
640	نزع الصفة المادية عن الإدارة العمومية بالمغرب الباحثة فاطمة الزهراء خملاش	27
655	دور اليقظة الاستراتيجية في تحقيق التطوير التنظيمي أسامة طالب محمد الجنابي - محمد فواز خلف حمد - قيصر خليل مهدي	28
679	حكمة تدبير المالية العمومية الباحث أحمد سعيد العلوي/ الباحث مهدي هادي	29
692	التشريع المالي بالمغرب بين الإرادة السياسية ومتطلبات العصر الباحث عبد الرزاق موساوي	30
707	إعادة التموضع الأمريكي في العراق في ظل الحرب على تنظيم " داعش " تحليل استراتيجي الدكتور غلا مرضا كريمة - محمد الباقر احمد حميد الشمري	31
729	إشكالية استنفاد الوعاء العقاري بمدينة تطوان: بين التوسع الحضري ومتطلبات التنمية د. فدوى الكوني	32
753	نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) لتمويل الأوقاف العامة الباحث محمد مول الطالع	33
775	الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بعد عام 2011 الباحث علاء محمد البغلي - الدكتور نيما رضاي	34
791	الطبيعة القانونية للأهلية الإجرائية في التشريع والقضاء الليبي أ. أسماء محمد الدويبي الشريف	35
807	مظاهر الوحدة في النظام الفيدرالي الدكتور موسى أتييم جمعة سنوسي	36
833	الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة د. أحمد اليوسفي	37

850	<p>الاستدلال بالقواعد الفقهية عند القاضي عبد الوهاب من خلال كتاب المعونة - فقه العبادات أنموذجا - د. عبد الجبار البكري</p>	38
886	<p>عناية المغاربة بسرر صحيح البخاري الباحث أحمد آيت باحدا</p>	39
901	<p>تطوان وأحوالها: بين اضطراب النحل واستقرار المذهب الكاتب: د. فؤاد اليمري</p>	40
916	<p>الأنساق التأويلية لمعاني القرآن عند أهل السنة والجماعة بين القرن الأول والثالث الهجري الباحثة منال صغير - إشراف الدكتور إسماعيل المساوي</p>	41
944	<p>صيف التمويل الإسلامي القائمة على المشاركة ودورها في تعزيز التمكين الاقتصادي د. أمينة المدوخي</p>	42
969	<p>Les enjeux éthiques et techniques à l'œuvre dans la publicité numérique ¹Brahim ABARAGH ²Ilham MERZAK ³Malika EL FARRAN</p>	43
989	<p>An Investigation into the Professional Development and Training Needs of Public and Private Sector Managers Ahmed Moosa Mohammed Al Reesi - Khadeegha Alzouebi</p>	44
1038	<p>Critical approaches and methods in the study of international relations: beyond traditional paradigms BOUTAHAR Faissal</p>	45
1068	<p>La dimension archivistique du cinéma marocain de fiction Modèles et significations Encadrant : M.Hamid Aidouni - Etudiante Chercheuse : Jihane Nasry</p>	46
1085	<p>L'enseignant à l'ère de l'intelligence artificielle générative : Facilitateur, innovateur ou remplaçable ? Dr. ATIF YOUSSEF - Dr. EL HAKOUNI ABDELMAJID</p>	47
1103	<p>Nouvelles recherches archéologiques sur le grenier du quartier méridional de Banasa Thithrit Boumadiane - Mohamed Kbiri Alaoui - Rachid Arharbi</p>	48
1128	<p>La deontología de la traducción en la era de la inteligencia artificial IA: desafíos lingüísticos y culturales. Doctorando: Driss LAAZIZ</p>	49

1145	<p>Le traitement des difficultés des établissements de crédit au Maroc : un régime juridique d'exception ?</p> <p>Bilal Boukhari</p>	50
1171	<p>CARACTERISATION DE LA SECHERESSE DANS LA MONTAGNE DU HAUT ATLAS MAROCAIN : CAS DE LA COMMUNE D'AÏT BOUGUEMAZ</p> <p>HAUT ATLAS CENTRAL, AZILAL, Maroc</p> <p>Rajaa El MOUFID, Mohamed LAMAAMRI</p>	51
1194	<p>BETWEEN LEGAL STANDARDS AND HEALTH GOVERNANCE : MANAGING SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH IN MOROCCO</p> <p>ALAA-EDDINE ERRAJI - EL MABTOUL FATIHA</p>	52
1217	<p>The Role of Second-Line Empowerment in Crisis Management within Government Agencies in the Kingdom of Bahrain</p> <p>Researcher Fatima Mohammed Ali Jassim</p> <p>Dr .Amzile rajaa, Full professor</p>	53
1252	<p>The Generative Linguistic Theory and its Vision of Language and Mind</p> <p>Professor Abdessamad ROUAI - Professor Abderrahmane ESSAKHI</p>	54
1208	<p>L'imaginaire chez Gilbert Durand :Fondements, structures et portée herméneutique</p> <p>Pr. Mohamed HAJAOUI</p>	55
1294	<p>Les plantes aromatiques et médicinales au Maroc : Législation et développement durable</p> <p>Amina ATTAR, (Doctorante)</p>	56
1331	<p>Ontological Crisis and the Collapse of Teleological Narratives in Mohsin Hamid's The Reluctant Fundamentalist</p> <p>AMAL EL MANSOURI</p>	57
1349	<p>THE POSTCOLONIAL PLAYGROUND: UNPACKING ORIENTALIST NARRATIVES IN MOROCCAN TRAVEL WRITING</p> <p><i>Mohamed El Mehdi Jouay</i></p>	58
1366	<p>INTERNAL AUDIT UNIT INDEPENDENCE AND ITS IMPACT ON AUDIT REPORT QUALITY IN GOVERNMENT INSTITUTIONS : A COMPARATIVE STUDY BASED ON INTERNATIONAL PRACTICES</p> <p>Mr. Khalid bin Hamed bin Hamood Al-Rawahi - Dr. Idriss Abbadi - Dr. Mostafa Al-Jay</p>	59

1410	Potentialités du littoral de la région Marrakech-Safi : Dynamiques économiques, écologiques et socioculturelles Dr Naoual EL YATIME	60
1431	Prévalence du burnout chez les infirmiers du Centre Hospitalier Provincial de Sidi Slimane (Maroc) : étude transversale ELJERRARI Mohammed	61
1440	LA ZONE CÔTIÈRE DE RABAT ENTRE VULNERABILITE ET AMENAGEMENT Rkia SOUFIANE, Nadia TOUHAMI, Mohcine BATCHI	62
1458	Thinking Culture Dialogically Tarik Louki	63
1469	Towards Integrating Technology in English Language Classrooms in Moroccan High Schools researcher Houda Zemmouri-Dr Abdelhamid Nfissi	64
1499	futurs enseignants de français au primaire au CRMEF – Maroc Kanaan DAKKINA - Chakib Tazi	65
1534	Les représentations sociales du cancer et des corps affectés chez les patients atteints de cette maladie chronique à Casablanca Réalisé par la doctorante BIHAKI Ilham - Sous l'encadrement du Dr. Amal BOUSBAA	66
1559	La Novela Policiaca: Evolución del Género y su Función Social en la Literatura Contemporánea NADI MOHAMMED	67

★ مجلة أطلنطس ★
دولية علمية محكمة

تطور اشكال تدبير الماء بين الماضي والحاضر والعوامل المسؤولة عنها بإقليم شفشاون (دائرة باب برد)

الباحث زكرياء امزيغ¹، الباحثة نادية تهايمي²

¹ طالب باحث بمختبر "تراب، بيئة وتنمية"، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل،

القنيطرة

² أستاذة باحثة بمختبر "تراب، بيئة وتنمية"، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل،

القنيطرة

ملخص: تكشف الدراسة عن تحول جذري في أنظمة تدبير المياه بدائرة باب برد، من نظام تقليدي مستدام إلى أنظمة حديثة تزيد الإنتاجية على حساب الاستنزاف الثروات المائية والتلوثها. تُبرز النتائج الحاجة الملحة لموازنة بين التنمية الزراعية والحفاظ على الموارد المائية، عبر سياسات تدمج بين الابتكار التكنولوجي والحكمة التقليدية.

الكلمات المفتاحية الدالة: تدبير الماء - المناطق الجبلية - القنب الهندي - سياسة المائية

Abstract: The study reveals a radical transformation in water management systems in the Bab Berred Circle, shifting from a sustainable traditional system to modern systems that increase productivity at the expense of depletion and pollution. The results highlight the urgent need to balance agricultural development with water resource conservation through policies that integrate technological innovation and traditional wisdom.

Abstrait : L'étude révèle une transformation radicale des systèmes de gestion de l'eau dans le Circle de Bab Berred, passant d'un système traditionnel durable à des systèmes modernes qui augmentent la productivité au détriment de l'épuisement et de la pollution. Les résultats soulignent l'urgence de trouver un équilibre entre le développement agricole et la préservation des ressources en eau, grâce à des politiques intégrant l'innovation technologique et la sagesse traditionnelle.

تُعدّ المناطق الجبلية المغربية من المجالات الترابية الأكثر تميزاً على مستوى التنوع المناخي والإيكولوجي والاقتصادي والثقافي والإنساني، بفعل تباينها الطبوغرافي وتعدد نظمها البيئية وخصوصياتها الاجتماعية، وهو ما يجعلها مجالاً مركزياً لفهم التحولات البيئية والتنمية على الصعيد الوطني. وتكتسي هذه المجالات أهمية استراتيجية بالنظر إلى ما تختزنه من موارد طبيعية، إذ تُستحضر الجبال بوصفها خزائناً للماء والغابة والتنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها فضاءً تاريخياً للاستقرار البشري وتطور الأنشطة الفلاحية التقليدية. وفي هذا السياق، تشير التقارير الدولية المتعلقة بالمغرب إلى أن البلاد تنتهي إلى النطاق المتوسطي المعروف بغناه البيولوجي، مع تنوع النظم البيئية

1.

غير أن هذه الأهمية الاستراتيجية لا تعني وفرةً مضمونة أو استقراراً دائماً للموارد، بل تضع الجبال أمام تحديات متزايدة في ظل ضغط سكاني واقتصادي متصاعد، وتراجع في الموارد المتجددة بفعل التغيرات المناخية. ويُعتبر الماء في مقدمة هذه الموارد الحساسة، إذ أصبح الطلب عليه في المغرب اليوم يفوق في حالات كثيرة كميات الموارد المتجددة المتاحة سنوياً، نتيجة تزايد الحاجيات السكانية والفلاحية، وتوسع الأنشطة الاقتصادية، واشتداد موجات الجفاف وتكرارها. وتؤكد التقارير المؤسسية الحديثة أن المغرب يعيش إجهاداً مائياً بنيوياً يُفاقم هشاشة القطاعات الأكثر ارتباطاً بالماء، وفي مقدمتها الزراعة²؛ غير متوفر (كما تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن ندرة الماء بالمغرب لا ترتبط فقط بتراجع التساقطات، بل كذلك بالضغط المتزايد على المياه الجوفية، وبأثر التحولات الاقتصادية والفلاحية التي ترفع الطلب على الماء وتعيد تشكيل طرق تديبه³.

ضمن هذا السياق، ظل الإنسان في المجال الجبلي المغربي، منذ أقدم الأزمنة، في علاقة عضوية بالماء، لا بوصفه مورداً طبيعياً فحسب، بل باعتباره عنصراً مؤسساً للحياة الاجتماعية والاقتصادية. لذلك طوّرت المجتمعات المحلية عبر التاريخ أنظمة خاصة لتدبير الماء وتوزيعه، خصوصاً في مجال السقي، وفق قواعد العرف والتشارك والتقسيم الزمني للحصص، بما يضمن قدرًا من العدالة ويحد من النزاعات المرتبطة بالولوج إلى المورد. غير أن هذه الأنظمة التقليدية بدأت تعرف تحولات متسارعة خلال العقود الأخيرة، نتيجة تضافر عوامل عديدة، من بينها الجفاف المتكرر، وتغير أنماط الاستغلال الزراعي، وتوسع الزراعات النقدية ذات القيمة العالية، إضافة إلى دخول تقنيات حديثة في السقي والتخزين والضخ. ويُظهر هذا التحول أن الماء لم يعد يُفهم

باعتباره موردًا طبيعيًا فقط، بل بوصفه مؤسسة اجتماعية تتداخل فيها قواعد الملكية والاستغلال والتفاوض والتنافس، خصوصًا حين يرتبط بالسقي الذي يشكل جوهر العملية الفلاحية وفضاءً لإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع المحلي⁴.

وقد عرف إقليم شفشاون خلال العشرين سنة الماضية تحولات ملموسة على مستوى النسق الزراعي وتطور تقنيات الري، بما أسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين المجال الجبلي وموارده الطبيعية. فالتطور التقني في الزراعة وتقنيات السقي الحديثة—رغم مساهمته في تحسين النجاعة المائية على مستوى القطعة الزراعية— قد يؤدي، في سياقات معينة، إلى ارتفاع الاستهلاك الإجمالي للمياه عندما يقترن بتوسع المساحات المزروعة أو تكثيف الإنتاج، وهو ما تُشير إليه بعض الأدبيات التي تناقش مفارقة النجاعة المائية في السياقات شبه الجافة.

في هذا الإطار، تبرز دائرة باب برد كحالة مجالية دالة ضمن الريف المغربي، لكونها تقع داخل المجال الذي ارتبط تاريخيًا بما يُعرف بـ"بلاد الكيف". وقد ارتبط تطور أنظمة تديبر الماء فيها بتغيرات الاستغلال الفلاحي، وبشكل خاص بدنامية زراعة القنب، التي شهدت في العقود الأخيرة انتقالًا تدريجيًا نحو أصناف جديدة أكثر مردودية وأكثر ارتباطًا بالسقي، بما يرفع الضغط على الموارد المائية ويؤثر في طرق الولوج إليها وتنظيمها. وتؤكد بعض الأدبيات التي تناولت الابتكار الزراعي في مناطق القنب بالمغرب أن التحول التقني في هذه الزراعة ارتبط بارتفاع الطلب على الماء وتغير البنيات التقنية والاجتماعية للإنتاج، وهو ما يجعل زراعة القنب عنصرًا فاعلًا في التحولات المائية والمجالية⁵.

وتزداد أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى أن التحولات الزراعية والمائية في باب برد لا تبدو معزولة، بل تتقاطع مع ديناميات عامة تعرفها المجالات المغربية بدرجات متفاوتة، حيث تتفاعل المحددات الطبيعية (التضاريس، الجيولوجيا، المناخ) مع المحدد البشري الذي يبقى العامل الأكثر تأثيرًا في توجيه الاستغلال وفي إنتاج التحولات. كما أن اشتداد الجفاف وتكراره في السياق المتوسطي يجعل تحليل الظواهر المناخية (الجفاف/الرطوبة) ضرورة علمية لفهم التحولات المائية وتفسير انعكاساتها الترابية، وهو ما يبرر اعتماد مؤشرات كمية مثل SPI و/أو SPEI في الدراسات التي ترصد التذبذب المطري وتداعياته على الموارد⁶.

إشكالية الدراسة وأهدافها وأسئلة البحث:

انطلاقًا مما سبق، تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول سؤال مركزي مفاده: كيف يتفاعل تواتر الجفاف وتغير النسق الزراعي (وخاصة توسع القنب الهندي الهجين) لإعادة تشكيل أنظمة تديبر الموارد المائية بالمجال

الجبلي لباب برد؟ وما هي انعكاسات ذلك على استدامة الموارد المائية السطحية والباطنية وعلى العدالة في توزيع حقوق الاستفادة؟⁷

ولإجابة عن هذه الإشكالية، تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تشخيص الموارد المائية السطحية والباطنية وتحديد بنيتها وتوزيعها داخل المجال المدروس؛
- تحليل دينامية الجفاف اعتماداً على مؤشر SPI لرصد تكرار سنوات الجفاف وتواليها؛
- فهم التحولات في أنظمة تدبير الماء عبر مقارنة النظام التقليدي (النوبة) بالأساليب الحديثة (الأحواض البلاستيكية، الضخ، الصولدات...)

تفسير علاقة التحول المائي بالتحول الزراعي، من خلال تحليل دورها:

- ما خصائص الموارد المائية السطحية والباطنية في باب برد وكيف يتحدد توزيعها وفق المعطيات الطبيعية؟
- كيف تطورت حالة الجفاف خلال الفترة المدروسة وفق مؤشر SPI؟ وما انعكاس ذلك على جريان الأودية ومنسوب المياه الجوفية؟
- ما التحولات البنيوية التي عرفها نظام تدبير الماء محلياً (من النوبة إلى الحلول التقنية الفردية)، وما العوامل التي تفسرها توسع زراعة القنب، خاصة الأصناف السقوية، في رفع الطلب على الماء وإعادة توجيه أنماط الولوج إلى الموارد؟
- إبراز انعكاسات هذه التحولات على الاستدامة، وعلى التوازن بين الموارد المائية والطلب الزراعي والاجتماعي⁸..
- كما تتفرع عن ذلك أسئلة بحث إجرائية، من أبرزها:
- إلى أي حد ساهم توسع القنب الهندي الهجين في تسريع التحول في تدبير الماء وفي خلق ضغوط جديدة على الموارد؟
- ما التحديات التي تطرحها هذه التحولات على الاستدامة والعدالة المائية، وما إمكانات التكيف والسياسات الممكنة؟

وبناءً على ذلك، تعتمد الدراسة فرضيتين أساسيتين:

الفرضية الأولى: إن تواتر سنوات الجفاف وتواليها خلال العقود الأخيرة أسهم في إضعاف قدرة الموارد السطحية والباطنية على التجدد، ما دفع الساكنة إلى البحث عن أشكال بديلة لتأمين الماء، وبالتالي تسارع التحول في أنظمة التدبير جديدة وحديثة تتسم بالفردانية.

الفرضية الثانية: إن توسع زراعة القنب، خاصة في صيغتها المسقية، أدى إلى رفع الطلب على الماء في فترة الجفاف، ما ساهم في تفكك آليات التدبير التقليدي (النوبة) وصعود التدبير الفردي التقني، بما يرافق ذلك من منافسة اجتماعية واستنزاف محتمل للمخزون الجوي.

وتكتسي هذه الدراسة أهميتها العلمية والتطبيقية من كونها تساهم في فهم التحولات المائية في مجال جبلي حساس من الريف المغربي، عبر دمج التحليل المناخي الكمي (SPI) والتحليل المكاني (GIS) مع المعطيات الميدانية، بما يسمح بإنتاج معرفة قابلة للتوظيف في دعم التخطيط الترابي، وتعزيز سياسات التكيف مع التغير المناخي، وتطوير مقاربات إدارة الطلب وحماية المخزون الجوي في سياق يتزايد فيه الضغط الزراعي والاجتماعي⁹.

1. منهجية العمل و المجال المدروس

1.1. منهجية العمل:

اعتمدت هذه الدراسة مقارنة منهجية متعددة المصادر والأدوات، تجمع بين المراجعة النظرية والعمل الميداني والتحليل المكاني الكمي، بهدف بناء فهم متكامل لديناميكيات التحولات الزراعية والمائية بالمجال الجبلي المدروس، مع التركيز على دور الزراعات المسقية—وخاصة زراعة القنب—في إعادة تشكيل استعمالات الأراضي وأنماط تدبير الموارد المائية.

1.1.1. المراجعة البليوغرافية وبناء الإطار المفاهيمي

في مرحلة أولى، تم إنجاز مراجعة بليوغرافية معمقة للأبحاث والدراسات العلمية ذات الصلة بالموضوع، قصد الإحاطة بالخلفيات النظرية والتطبيقية، وإشكالات تدبير الموارد المائية بالمناطق الجبلية، ودور الزراعة أصناف القنب الهندي الهجين ذات العائد المرتفع في إعادة تشكيل المشهد الزراعي والاقتصادي والاجتماعي. وقد ساعدت هذه المراجعة في تحديد المتغيرات الأساسية المراد تتبعها، وبناء أسئلة الدراسة وتوجيه مؤشرات التحليل الكمي والمكاني¹⁰.

2.1.1. العمل الميداني (جمع المعطيات النوعية وتفسير التحولات)

في مرحلة ثانية، تم التركيز على العمل الميداني باعتباره مدخلاً أساسياً لاستقاء المعطيات من المجال لفهم منطق التحولات في استعمالات الأراضي وتديبر الماء. وشمل ذلك زيارات ميدانية منتظمة للدواوير التابعة للجماعات الثلاث (باب برد، أونان، تموروت)، بهدف:

- رصد التحولات التي طالت المنظومة المائية المحلية (السطحية والباطنية)،
- تتبع تغير طرائق السقي والاستغلال الزراعي،
- وتفسير ارتباط بعض التحولات بتوسع الزراعات المسقية، خصوصاً زراعة القنب.

وقد تم خلال العمل الميداني إجراء لقاءات شبه موجهة بالأساس للفلاحين المحليين ممن عايشوا، التحول من أنماط التدبير التقليدية إلى الأنماط الحديثة، بما يسمح بإعادة بناء تاريخ التحول وربطه بالابتكارات التقنية في السقي وبالتحولات الاقتصادية المحلية¹¹.

3.1.1. مراحل انجاز الدراسة و تحليل المعطيات المحصل

بُنيت الدراسة على تصميم بحث يدمج بين التحليل الوصفي والتحليل الكمي-المكاني، وفق ثلاث مراحل متكاملة:

مرحلة التشخيص:

تجميع المعطيات المناخية والهيدرولوجية، ثم توصيف خصائص المجال الطبيعي وحدوده الإدارية، وربطها ببنية الاستغلال الزراعي.

مرحلة القياس والتحليل:

اعتماد مؤشرات كمية لرصد التغيرات المناخية (الجفاف/الرطوبة) وتحليل تواترها، ثم مقارنتها بالتحولات المسجلة في الميدان وبالملاحظات المحلية.

مرحلة التركيب والتفسير:

دمج مخرجات التحليل الإحصائي والتحليل المكاني داخل GIS، ثم تفسير النتائج في ضوء المعطيات الميدانية والسياق المحلي.

4.1.2. مصادر البيانات ومعالجتها (البيانات المناخية والهيدرولوجية)

اعتمدت الدراسة على قاعدة بيانات متعددة المصادر جرى تنظيمها ضمن قاعدة بيانات مكانية المرتبطة أساسا بالتوزيع الموارد المائية (الباطنية والسطحية)، المحصل عليها من خلال معطيات محصل عليها من وكالة الحوض النهري اللوكوس.

اما فيما يخص عن البيانات المناخية، تم الاعتماد على المعطيات المناخية المسجلة بمحطة الكرانخا، خلال فترة زمنية ممتدة من 1981 إلى 2024. وقد تم إعداد السلاسل الزمنية وتدقيقها قبل إخضاعها للمعالجة الإحصائية قصد استخراج المؤشرات المناخية، وفي مقدمتها مؤشر هطول الأمطار المعياري (SPI)، بما يسمح بتشخيص التذبذب المطري ورصد فترات الجفاف والرطوبة على مستويات زمنية مختلفة¹².

5.1.2. البرمجيات وأدوات التحليل المكاني:

أنجزت عمليات التحضير ومعالجة البيانات وإنتاج الخرائط والتحليل المكاني باستعمال برنامج ArcGIS

.10.8

1.5.1.2. أدوات نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني

تم الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في إنتاج واعداد خرائط موضوعاتية مرتبطة بـ:

- الخرائط حدود إدارية، شبكات مائية؛
- بناء قاعدة بيانات مكانية تجمع المعطيات الطبيعية والبشرية.

2.5.1.2. التحليل الإحصائي للمناخ: مؤشر SPI

لتشخيص الجفاف وتذبذب التساقطات، تم اعتماد مؤشر هطول الأمطار المعياري (SPI)، باعتباره مؤشراً قياسياً في تحليل الجفاف، إذ يسمح بتحديد فترات العجز المطري أو الفائض على مستويات زمنية مختلفة. وتمت معالجة البيانات المناخية إحصائياً لحساب قيم SPI، ثم تصنيفها إلى حالات (جفاف شديد/متوسط... أو رطوبة...) وربطها ميدانياً بتحولات تديبير الماء وأنماط الاستغلال الزراعي¹³.

2.2. توطين المجال المدروس

الشكل 1: خريطة توطين دائرة باب برد بالاعتماد على التقسيم الإداري للسنة 2015

المصدر: عمل ذاتي بالاعتماد على التقسيم الإداري لسنة 2015

تقع دائرة باب برد كما هو موضح في (الشكل 1) ضمن إقليم شفشاون (جهة طنجة-تطوان-الحسيمة)، وتتكوّن من ثلاث جماعات قروية متجاورة هي: باب برد، أونان، وتموروت. وتمتد هذه الجماعات على مساحة تُقدّر بحوالي 1357 كلم²، ما يجعلها من المجالات الجبلية الواسعة نسبياً داخل الريف الغربي، ذات تباينات تضاريسية ومناخية واضحة تؤثر في استعمالات الأراضي وفي أنماط استغلال الموارد الطبيعية.

يحد المجال المدروس شمالاً—من الشرق نحو الغرب—كل من جماعات بني سميح، بني منصور وبني سلمان، بينما يحده جنوباً إقليم وزان. ويجاوره شرقاً—من الشمال نحو الجنوب—مجال بني رزين، متيوة، أوازكان، كتامة وتامساوت، في حين يحده غرباً—من الشمال نحو الجنوب—مجال بني دركول، بني سميح، واد مالح ومنصورة.

وتُمثل هذه الجماعات الثلاث جزءاً من المجال القبلي لقبيلة بني خالد، إحدى القبائل المنتمية إلى كونفدرالية غمارة. أما من الناحية التضاريسية، فإنها تنتمي إلى سلسلة جبال الريف، وتمتد على سفوح جبل تيزران الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 2106 متر عن سطح البحر، وهو ما يمنحها خصائص بيئية وجيومورفولوجية

تفسر جزءاً من ديناميكيات الزراعة الجبلية وتحولات استعمالات الأرض المرتبطة بتغير التقنيات الزراعية وتوسع جزءاً من ديناميكيات الزراعة الجبلية وتحولات استعمالات الأرض المرتبطة بتغير التقنيات الزراعية المحلية وتوسع الزراعات المسقية في بعض الجيوب المحلية

14

2. النتائج والمناقشة

1.2. النتائج

1.1.2. تشخيص الموارد المائية وتوزيعها بمجال باب برد وإقليم شفشاون

الشكل 2: خريطة الشبكة الهيدرولوجية للجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بالاعتماد على خريطة وكالة حوض اللوكوس المصدر: عمل ذاتي بالاعتماد على معطيات من وكالة حوض لوكوس

تؤكد نتائج التشخيص الهيدرولوجي انطلاقاً من (الشكل 2) أن إقليم شفشاون، وخاصة المجال الجبلي المرتبط بدائرة باب برد، يتمتع بوفرة نسبية في الموارد المائية السطحية والباطنية مقارنة بأقاليم مجاورة، ما يجعله أحد أهم "الخزانات المائية" بشمال المغرب. ويُظهر التحليل المكاني لشبكة المجاري المائية كثافة ملحوظة في الأودية والمسيلات، تتراوح بين أودية دائمة الجريان وأخرى موسمية، وهو ما يعكس التفاعل القوي بين المناخ الرطب نسبياً والطبوغرافيا الوعرة والبنىات الجيولوجية القابلة لتخزين المياه (الظهر الكارستي). ويُعد هذا التشكل الهيدرولوجي نتيجة مباشرة لتموقع المنطقة ضمن جبال الريف، حيث تقوم المرتفعات بدور "المجال المنبع" المغذي للأحواض المتوسطة وحوض ورغة، ما يجعل المجال المدروس جزءاً من منظومة مائية إقليمية أوسع.

غير أن هذا "الغنى المائي النسبي" لم يعد يترجم بالضرورة إلى أمن مائي محلي ثابت، إذ تكشف نتائج التحليل المناخي المعتمد على مؤشر SPI، المدعّم بالملاحظات الميدانية، عن تصاعد ملحوظ في تواتر سنوات الجفاف وتواليها خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي يضع المنظومة الهيدرولوجية أمام ضغوط متزايدة. وتندرج هذه النتيجة مع اتجاهات متوسطة أوسع تشير إلى تزايد حدة الجفاف بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع/اضطراب التساقطات، ما يجعل الحاجة إلى أدوات التخطيط والتكيف أكثر إلحاحاً، خصوصاً في المجالات الجبلية حيث تتضاعف هشاشة المنظومات المائية بفعل الانحدارات والتعرية وحساسية الغطاء النباتي¹⁵.

1.1.1.2. الموارد السطحية: بنية الشبكة الهيدروغرافية ودينامية الجريان

يظهر (الشكل 2) أن الموارد السطحية في المجال المدروس ترتبط أساساً بكثافة الشبكة الهيدروغرافية للأحواض المتوسطة (حوض أمتار) وبأودية تغذي ورغة الأوسط (وادي المالح ووادي أولاي). ورغم أن جزءاً كبيراً من هذه الأودية ذو طابع موسمي ويصب في البحر الأبيض المتوسط أو يغذي أحواضاً كبرى مثل اللوكوس وورغة، فإن وجود ينابيع وارتباطه بخزانات جوفية كارستية يمنح بعض المجاري قدرةً على الحفاظ على جريان متقطع أو دائم وفق السياقات الطبوغرافية والجيولوجية.

إن تموقع دائرة باب برد على سفوح جبل تيزيران (ارتفاع يتجاوز 2100 م) يجعلها مجالاً حساساً لظاهرة "التغذية الجبلية" للمجاري، حيث يتعاضم الجريان في الشتاء والربيع بفعل التساقطات الغزيرة وذوبان الثلوج، ويضعف أو ينقطع في الصيف مع تزايد الطلب على الماء لأغراض السقي. وتُبرز هذه الدينامية أهمية تحليل

العلاقة بين الموسم المطري وفترات الزراعة المسقية، خصوصًا عند إدخال أصناف زراعية جديدة (مثل القنب الهندي الهجين) غير متلائمة مع دورة الرطوبة الطبيعية.

حوض تصريف أمتار: كثافة الشبكة وتفاوتات التصريف

تتميز الشبكة الهيدرولوجية لحوض تصريف أمتار—الذي ينتهي ترابيًّا لجماعة أونان—بكثافة وتفريغ واضحين، حيث تضم العديد من الجداول والمسيلات التي تنبع من سفوح جبل تيزيران وتتجه نحو الشمال الشرقي قبل أن تصب في البحر الأبيض المتوسط على مستوى جماعة أمتار. ويؤكد رصد الخصائص الهيدرولوجية للحوض أن مصدر مياهه مركب: جريان سطحي مباشر خلال الفترات الممطرة، إلى جانب تغذية جوفية عبر الينابيع المرتبطة بالخزان الكارستي، وهو ما يفسر دوره كمورد مائي مهم محليًّا.

كما تشير المعطيات إلى أن المنطقة الواقعة بين تطوان وكتامة - والتي يندرج ضمنها المجال المدروس - تعرف معدل تساقطات مرتفعًا نسبيًّا (1000-1800 مم/سنة)¹⁶، ما ينعكس في شكل تصريف مرتفع خلال الفترات الرطبة. ومع ذلك، فإن اعتماد جزء متزايد من الأنشطة الزراعية على السقي خلال أشهر الجفاف قد يعيد توزيع الماء زمنيًّا ومكانيًّا، بحيث يصبح الضغط على الموارد أشد في لحظة يكون فيها الجريان الطبيعي في أدنى مستوياته. وهذا يفتح النقاش حول "مفارقة الوفرة" في المجالات الجبلية: وفرة مائية شتوية لا تُستثمر دائمًا في تخزين فعال، مقابل خصائص صيفي متنامٍ بفعل الاستهلاك الزراعي.

حوض ورغة الأوسط: أودية ثانوية وتحول السلوكات الهيدرولوجية

في حوض ورغة الأوسط، تبرز أهمية الأودية الثانوية (وادي المالح ووادي أولاي) بوصفها روافد تغذية للمنظومة النهرية الكبرى. وتُظهر النتائج الميدانية والمعطيات التاريخية (الخريطة الطبوغرافية لسنة 1966) أن وادي المالح - المنتهي لجماعة باب برد والمنبعث من عيون دوار العناصر - كان في السابق ذا تصريف دائم، قبل أن يتحول إلى نظام موسمي في العقود الأخيرة. إن هذا التحول يُعد مؤشرًا قويًّا على تغيرات بنيوية في توازن التغذية الجوفية والسطحية، وعلى تزايد أثر الجفاف من جهة، والضغط البشري/الزراعي من جهة ثانية.

أما وادي أولاي، فتغذيته عيون متعددة على سفوح جبال طفيران وإيكسمن وزازو، وتتجمع مسيلاته نحو دوار مزغان لتنتظم في مجرى رئيس. وتوضح المعطيات أن صبيب الوادي قد يبلغ 240 م³/الثانية خلال الذروة المطرية (كما في 29 يناير 1996)¹⁷، بينما ينخفض بشدة خلال الفترات الجافة إلى حد الانقطاع. هذا التباين يعكس هشاشة النظام المائي أمام التذبذب المطري، ويجعل تدبير الماء رهينًا بتأمين التخزين والضبط خلال فترات الوفرة، بدل الاعتماد المباشر على الجريان الموسمي الذي تزداد لايقينته بفعل تغير المناخ.

2.1.1.2. الموارد الباطنية: الخزان الكارستي "الظهر الكلسي" كمحدد استراتيجي للتوازن المائي

تُعد الموارد الباطنية في دائرة باب برد كما هو موضح في (الشكل 2)، انه عنصر حاسم في تفسير استقرار/تذبذب الإمداد المائي، بالنظر إلى انتماء المنطقة إلى وحدة تضاريسية كلسية كارستية تُعرف بـ"الظهر الكلسي". وتتميز هذه الوحدة بنفاذية عالية تسمح بتسرب المياه وتخزينها في خزانات جوفية عميقة¹⁸، ما يجعلها خزانا استراتيجيا للمياه الجوفية بإقليم شفشاون. وتشير المعطيات إلى أن مساحة الفرشة المائية تبلغ حوالي 337 كلم²، وأن حجم الاستخراج يصل إلى نحو 38 مليون م³ سنويا، يوجه 62% منها لأرض سقي المحاصيل الزراعية. ويُظهر التحليل أن علاقة الفرشة المائية بالشبكة الهيدروغرافية علاقة تبادلية: فهي من جهة تُغذي الأودية (أمتار، المالح، أولاي) وتدعم جزءا من جريانها، ومن جهة ثانية تتأثر بمستوى السحب الزراعي خصوصا في فصل الجفاف. هنا تتضح "الحساسية المزدوجة" للخزان الكارستي: فهو يضمن مرونة مائية نسبية، لكنه يصبح معرضا للاستنزاف عندما يقترن تراجع التغذية الطبيعية بتوسع زراعة اصناف القنب الهندي الهجينة ذات الاستهلاك المرتفع للموارد المائي.

وتبرز في هذا المستوى ثلاث تحديات متداخلة:

- الاستغلال المفرط المرتبط بتزايد الطلب على الماء للسقي الزراعي والاستهلاك البشري؛
- انخفاض التساقطات وارتفاع الحرارة، ما يقلص وتيرة تغذية الخزان؛
- التلوث المحتمل المرتبط بالاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات، بما قد يهدد جودة المياه الجوفية.

ومن منظور نقاشي، فإن تزايد الاعتماد على المياه الجوفية يُعد علامة على انتقال المجال من نموذج تدير قائم على الجريان السطحي والعيون إلى نموذج "ضخ مكثف" أكثر كلفة بيئيا واجتماعيا، وهو انتقال كثيرا ما يرتبط بتحويلات الزراعات التجارية والاندماج في الأسواق¹⁹.

2.1.3. تطور أنظمة تدير الموارد المائية: من العرف الجماعي إلى الفردنة التقنية

1.2.1.3. النظام التقليدي: "النوبة" باعتبارها مؤسسة مائية محلية

تُظهر النتائج الميدانية أن تدير مياه السقي في الماضي كان يتم ضمن نظام عرفي قبلي قائم على "النوبة" كوحدة أساسية لتوزيع الماء. ويتأسس هذا النظام على مبادئ محورية: ملكية الماء في العالية، الحق في الماء في إطار تملك جماعي، ارتباط الحق في الماء بالأرض، وحق المرور. كما يُجزأ الحق إلى وحدات زمنية (النصف، الربع،

الثلث)، ويجري توزيع الماء من الشروق إلى الغروب، مع اعتماد معيار الزمن بدل الحجم، وتوجيه الماء من العالية إلى السافلة عبر قنوات وخطوط ("أحمالن") أو وسائل بسيطة لتوجيه الجريان.

جدول 1: نظام الانشطة الفلاحية في بلاد جبالة

الفصل	الاعمال الفلاحية
الخريف	حراث البكري (شعير، قمح، عدس، حمص، فول، كرسنة)
الشتاء	ربط الماشية - الرعي - الحطب - قطف الزيتون
الربيع	تكسير الأرض، حراث المازوزي (ذرة، قطاني، كيف)
الصيف	الحصاد، السقي، قطف التين والبرقوق، جمع الحطب

المصدر: جوانب من حياة الاجتماعية و الاقتصادية لقبيلة غمارة، (2017)، أطروحة نيل الدكتورة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس

وتشير هذه الخصائص إلى أن النظام التقليدي لم يكن مجرد تقنية ري، بل كان ترتيباً اجتماعياً-مؤسسياً يضمن الحد الأدنى من العدالة المائية عبر قواعد معروفة محلياً، ما يمنح المجتمع قدرة على التكيف مع الندرة عبر التنظيم بدل التنافس. وتؤكد الأنشطة الفلاحية الموسمية (الجدول 1) أن هذا النظام ارتبط بدورة زراعية متعددة المحاصيل، تعتمد على الأمطار أساساً، بينما يظل السقي مكماً في مراحل محددة.

2.1.3. التحول الحديث: الأحواض البلاستيكية، الضخ، و"الصولدات"

خلال العشرين سنة الأخيرة، تسارع التحول نحو أشكال حديثة في تدبير الماء بفعل عدة عوامل، أهمها

تم التقط الصورة بتاريخ 2025/05/03

صورة 1: مصدر تجميع مياه الحوض البلاستيكي والمواد المستعملة لذلك

توسع الفلاحة الأحادية²⁰ نسبياً ودخول أصناف جديدة من القنب الهندي الهجين، الأكثر إنتاجية والأعلى استهلاكاً للمياه. هذا الواقع دفع الفلاحين إلى البحث عن حلول تقنية لتأمين الماء في موسم الجفاف، فبرزت:

- الأحواض البلاستيكية كآلية تخزين محلية؛
- المضخات الكهربائية/الديزل لضخ الماء من الأودية أو الآبار نحو الأحواض؛
- الخرطوم والجريان بالجابضية لاستغلال الانحدارات الحادة؛
- والصولدات كحفر/آبار صغيرة أقل كلفة وأسرع إنجازاً.

صورة 2: حوض بلاستيكي لجمع المياه في دوارتمات الحاج - جماعة باب برد
تم التقاط الصورة خلال العمل الميداني بتاريخ 2025/05/03

ومن منظور تحليلي، تعكس هذه الممارسات انتقال المجال من "تدبير جماعي مبني على التقاسم" إلى "تدبير فردي مبني على القدرة التقنية والمالية"، ما يعيد إنتاج تفاوتات اجتماعية داخل المدشر الواحد، لأن من يمتلك مضخة أو قدرة على حفر بئر يصبح أكثر قدرة على التحكم في الماء، بينما تتراجع فعالية النظم العرفية في ضبط الاستغلال. كما أن بناء الأحواض في سفوح شديدة الانحدار يزيد المخاطر الجيومورفولوجية (انزلاقات/انهيارات)، بما يجعل الحل التقني يحمل معه تكلفة مجالية ومخاطر جديدة.

3.2.1.2. تدخل الدولة: بين تعميم الماء الشروب وحدود التأثير على الري

تُظهر المعطيات أن تدخل الدولة ركز أساسًا على تزويد السكان بالماء الصالح للشرب من خلال مشروع يهم 63 دوارًا بجماعات متعددة (باب برد، بني سلمان، بني صالح، أونان، بني رزين)، ويستفيد منه أكثر من 44 ألف نسمة، بكلفة إجمالية قدرها 305 مليون درهم، وبنية تحتية تشمل شبكة أنابيب (310 كلم) وخزانات ومحطات ضخ... إلخ، في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية، حيث عرف المشروع التشغيل التدريجي ابتداء من صيف 2024.

غير أن النتائج الميدانية تُبرز أن أثر هذا التدخل—على أهميته—يبقى محدودًا في جانب تدير مياه الري، إذ إن شبكات الماء الشروب لا تعالج تلقائيًا مشكل الضغط الزراعي على الموارد ولا تعيد تنظيم حقوق السقي أو ضبط الضخ. وبالتالي، فإن مفارقة التدخل العمومي تكمن في أنه يعزز الأمن المائي المنزلي، لكنه لا يكفي وحده لضمان استدامة الموارد في سياق توسع الزراعات المسقية ذات الطلب المرتفع. ويستدعي ذلك سياسة موازية لإدارة الطلب على الماء الزراعي، عبر المراقبة، والتحفيز على النجاعة المائية، وإعادة الاعتبار لأشكال التنظيم المحلي.

3.1.2. العوامل المسؤولة عن تغير نظام تدير الماء: بين المناخ والاقتصاد والمؤسسة الاجتماعية

1.3.1.2. توالي سنوات الجفاف: قراءة SPI وانعكاساته على المنظومة المائية

الشكل 3: مبيان احصائي لسنوات الرطوبة و الجافة بين 1981 و 2024 بالاعتماد على معطيات محطة

الكرانخا و (SPI)

المصدر: عمل شخصي بالاعتماد على معطيات مناخية لمحطة كرانخا

تؤكد نتائج SPI من خلال (الشكل 3) المبني على السلسلة الزمنية لمحطة الكرانخا (1981-2024) تبايناً كبيراً في الرطوبة والجفاف، مع تكرار واضح لسنوات جفاف متوالية منذ الثمانينيات، وتسجيل فترات حرجة خلال 1980-1986، 1991-1995، 2000-2007، ثم ذروة جديدة خلال 2019-2024 (ست سنوات متتالية من الجفاف). وتُترجم هذه النتائج ميدانياً في انخفاض منسوب الآبار، وتراجع صبيب وادي أمتار، ونضوب منابع أودية موسمية، وانقطاع جريان مجارٍ كانت في السابق دائمة نسبياً.

إن توالي الجفاف لا يسبب فقط نقصاً في المورد، بل يُحدث "تحولاً مؤسستياً" في التدبير: عندما تتراجع الوفرة يصبح النظام التقليدي أقل قدرة على الاستمرار، وتصبح الحلول الفردية—كالحفار والضخ والتخزين—أكثر جاذبية، ما يفتح الباب أمام الاستنزاف والتنافس. وتنسجم هذه النتيجة مع الأدبيات التي تؤكد أن الجفاف في السياقات المتوسطة لا يُقاس فقط بالمطر، بل بتزايد الطلب وتغير شروط التبخر-نتح²¹.

2.3.1.2. ظهور أصناف جديدة من القنب الهندي الهجين: إعادة تشكيل الطلب على الماء

تُعد الأصناف الجديدة من القنب الهندي الهجين—ذات الإنتاجية المرتفعة—عاملاً مركزياً في تفسير الزيادة المفاجئة في الطلب على الماء. ففي حين كان القنب "البلدي" يعتمد غالباً على مياه الأمطار، مع مساحات محدودة تسقى بنظام النوبة، أدى انتشار الأصناف الهجينة إلى توسيع المساحات المسقية وإطالة/تغيير رزنامة الزراعة، بحيث انتقل جزء من دورة الإنتاج نحو فترة أشد جفافاً، ما يرفع الضغط على الموارد في وقت يقل فيه الجريان الطبيعي. وتؤكد الأدبيات أن الابتكار الزراعي في قطاع القنب بالمغرب لم يكن محايداً مائياً، بل أدى إلى تكثيف السقي وإلى تحول تدريجي في البنيات التقنية والاجتماعية للإنتاج²².

3.3.1.2. تفكك قواعد "النوبة" وتصاعد النزاعات: من الندرة إلى الفردنة

تُظهر النتائج أن تزايد الطلب على الماء في ظل الندرة المناخية أدى إلى تصاعد الخلافات حول حقوق النوبة داخل المدشر الواحد، وتمدد النزاعات من مستوى الأفراد إلى العائلات والروابط القبلية. كما يساهم غياب التنظيم المؤسستي الحديث (أو ضعفه) في تعميق الأزمة، إذ تتحول الحقوق العرفية—التي كانت تضبط الاستغلال—إلى موضوع صراع في سياق جديد تحكمه القدرة على الضخ والتخزين، ما يفضي إلى انتقال تدريجي نحو تدبير فردي لا يراعي حقوق الآخرين، ويزيد من احتمالات الاستنزاف العام للمورد.

تُبرز نتائج هذه الدراسة أن التحولات التي عرفتها المنظومة المائية بدائرة باب برد لا يمكن ردها إلى سببٍ واحد، بل هي حصيلة تفاعل مركب بين ثلاثة مستويات مترابطة تتقاطع فيما بينها لتنتج وضعًا مائيًا جديدًا أكثر تعقيدًا وهشاشة.

أولاً، تبيّن أن التغير المناخي أصبح عاملاً حاسماً في إعادة تشكيل التوازن الهيدرولوجي المحلي، من خلال ارتفاع تواتر سنوات الجفاف وتواليها، وهو ما أكدته قراءة مؤشر SPI. فالمنحى العام يُظهر انتقال المجال من تذبذب مطري "موسمي" يمكن التكيف معه عبر الممارسات التقليدية، إلى تذبذب أكثر حدّة واستمرارية، يُضعف قدرة الموارد السطحية والباطنية على التجدد، ويزيد من القلق المائي.

ثانياً، يتقاطع هذا العامل المناخي مع تحول زراعي-اقتصادي عميق، يتمثل في توسع أصناف القنب الهندي السقوي ذات العائد المرتفع، وعلى رأسها القنب الهندي الهجين. فقد أدى إدخال أصناف جديدة وارتفاع مردودية الزراعة إلى تصاعد غير مسبوق في الطلب على الماء، خصوصاً خلال فترة الجفاف، مما خلق ضغطاً إضافياً على الأودية والينابيع والفرشات الجوفية، وغير من رزنامة الاستغلال الزراعي ومنطق الاستثمار في الموارد المائية.

ثالثاً، أفرزت هذه التحولات المناخية والزراعية تحولاً موازياً على المستوى المؤسسي-الاجتماعي، يتمثل في تراجع فعالية النظام التقليدي لتقاسم الماء (النوبة) وصعود أنماط تدبير فردية وتقنية تعتمد على الأحواض البلاستيكية والضخ والحفر "الصولدات". وقد ترتب عن ذلك انتقال تدريجي من قواعد تضبط الاستغلال وتحدّ من التنافس، إلى ممارسات تُغذّي اللامساواة وتُعمق النزاعات حول الحقوق، وتزيد من احتمالات الاستنزاف، خاصة بالنسبة للمخزون الجوفي.

إن تراكم هذه المستويات الثلاثة يُفضي إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع الجبلي والماء: من علاقة تدبير جماعي متوازن نسبياً، إلى علاقة استهلاك تنافسي تتحكم فيه، القدرة التقنية والمالية أكثر مما تتحكم فيها القواعد العرفية أو التدبير الجماعي. ومن ثمّ، فإن مواجهة هذا التحول تستدعي على مستوى السياسات الانتقال من منطق "التزويد" وحده إلى منطق أكثر شمولاً يقوم على إدارة الطلب والتكيف المناخي، عبر حماية الخزانات الجوفية، وتثمين حلول التخزين الصغير (السدود التلية) بجماعة اونان او جماعة واد مالحة المجاورة لدائرة باب برد، خاصة بنسبة للماء الصالح بشرب، و التشجيع على أنشطة معادلة لدخل القنب الهندي، وتقوية الغطاء الغابوي والحد من الانجراف، وفي الوقت نفسه إعادة تفعيل آليات التنظيم المحلي والتشارك بما يضمن عدالة الاستفادة واستدامة المورد في سياق متزايد التقلب.

في هذا السياق، يبدو دمج مسألة تنظيم زراعة القنب ضمن استراتيجية شاملة للتنمية الريفية المستدامة أمراً بالغ الأهمية. يستفيد السكان المحليون من الدخل الناتج عن إنشاء مزارع الماشية ومرافق التسمين، فضلاً عن المصانع والمختبرات لإنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل التي تعتمد على القنب الهندي كمادة أولية. توفر لهم هذه الأنشطة دخلاً يضمن لهم إنسانيتهم وكرامتهم، كما أظهرت العديد من الدراسات التي أُجريت في شمال المغرب²³.

3. خاتمة

خلصت هذه الدراسة، اعتماداً على المقاربة الميدانية والتحليل المكاني-الكمي داخل بيئة نظم المعلومات الجغرافية (ArcGIS 10.8)، وعلى معالجة السلاسل المناخية لمحطة الكرانخا خلال الفترة 1981-2024، إلى أن التحولات التي يشهدها المجال الجبلي بدائرة باب برد ليست مجرد تغيرات ظرفية، بل تعكس انتقالاً بنيوياً في منظومة تدير الموارد المائية واستعمالات الأراضي. فقد أظهرت نتائج تشخيص الموارد المائية أن المجال يتمتع بإمكانات مائية معتبرة، سواء السطحية أو الباطنية، بفعل كثافة الشبكة الهيدرولوجية ووجود خزان كارستي واسع مرتبط بـ"الظهر الكلسي"، غير أن هذه الإمكانيات أصبحت تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تزاوج عاملين رئيسيين: **توالي سنوات الجفاف** وتزايد حدّته من جهة، و**توسع الزراعات المسقية ذات الطلب المرتفع على الماء**—وخاصة القنب الهندي الهجين—من جهة ثانية.

وقد أبرز تحليل مؤشر SPI تكراراً ملحوظاً لفترات الجفاف منذ الثمانينيات، مع بروز مرحلة حرجة خلال السنوات الأخيرة (2019-2024)، انعكست ميدانياً في انخفاض منسوب المياه الجوفية وتراجع صبيب بعض المجاري المائية ونضوب عيون كانت تؤمن استمرارية الجريان في الماضي. وفي المقابل، ساهم إدخال أصناف جديدة من القنب ذات إنتاجية مرتفعة في رفع الطلب على الماء خلال الفصل الجاف، الأمر الذي أعاد تشكيل الحاجيات المائية للزراعة محلياً، ودفع الفلاحين نحو حلول تقنية فردية مثل الأحواض البلاستيكية، والضخ بواسطة المضخات، وحفر "الصولدات". ويمثل هذا التحول انتقالاً واضحاً من نظام جماعي تقليدي لتوزيع الماء قائم على "النوبة" إلى أنماط تدير أكثر فردانية ترتبط بالقدرة التقنية والمالية، ما أدى إلى تصاعد النزاعات حول حقوق الماء وتزايد مخاطر الاستنزاف، خاصة على مستوى الخزان الجوفي.

وعليه، تؤكد الدراسة أن زراعة القنب لم تعد تُفهم فقط كظاهرة فلاحية أو اقتصادية، بل أصبحت عاملاً مجالياً مؤثراً في إعادة تشكيل خريطة استخدام الأراضي وفي إعادة توجيه أنظمة تدير الماء بالمجال الجبلي، عبر تحويل الزراعة من نموذج يعتمد أساساً على الأمطار إلى نموذج مسقي أكثر استهلاكاً للمياه وأكثر

هشاشة أمام التقلبات المناخية. وتبرز الحاجة، في هذا السياق، إلى اعتماد مقارنة ترايبية متكاملة لتدبير الموارد المائية تقوم على **إدارة الطلب** بدل الاقتصار على توسيع العرض، مع تقوية آليات التخزين الصغير (السدود التلية)، وحماية الغطاء الغابوي والمجالات الحساسة للتعرية، وتطوير آليات تنظيم محلية تشاركية تحمي حقوق المنتفعين وتحد من الفوضى المائية.

وفي منظور استشرافي، توصي الدراسة بتوسيع شبكة الرصد المناخي والهيدرولوجي على المستوى المحلي، وربط التحليل المناخي بمؤشرات أكثر شمولية، إلى جانب تطوير تتبع زمني لاستعمالات الأرض باستخدام الاستشعار عن بعد، قصد دعم الاستنتاجات وتوضيح العلاقات السببية بين التحولات الزراعية (وخاصة زراعة القنب) وبين التغيرات المائية والبيئية. وبذلك تساهم هذه النتائج في إثراء النقاش العلمي حول استدامة الموارد في المجالات الجبلية المغربية، وتُبرز أن مستقبل التدبير المائي في باب برد سيظل مرهوناً بمدى التوفيق بين التحولات الزراعية ومتطلبات الاستدامة والتكيف المناخي.

مصادر ومراجع:

البكوري معاذ، جوانب من حياة الاجتماعية والاقتصادي لقبيلة غمارة، أطروحة نيل الدكتوراة، جامعة سيدي

محمد بن عبد الله - فاس، (2017)

المحطة المناخية كرانخا . 1981 2024.

La mise à jour automatique des citations est désactivée. Pour voir la bibliographie, cliquez sur Actualiser dans l'onglet Zotero.

¹ Convention on Biological Diversity, *Morocco – Country Profile / National Biodiversity Strategies & Action Plans* (1995).

² World Bank, *Morocco Country Climate and Development Report (CCDR): Water Scarcity and Droughts (Background Note)* (2023).

³ Mariam El Haddadi et al., « The Nexus Between Economic Growth and Water Stress in Morocco: Empirical Evidence Based on ARDL Model », *Sustainability* 17, n° 15 (2025): 69-90, <https://doi.org/10.3390/su17156990>.

⁴ El Haddadi et al., « The Nexus Between Economic Growth and Water Stress in Morocco ».

⁵ Pierre-Arnaud Chouvy et Jennifer Macfarlane, « Agricultural Innovations in Morocco's Cannabis Industry », *International Journal of Drug Policy* 58 (août 2018): 85-91, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2018.04.013>.

⁶ Sergio M. Vicente-Serrano et al., « A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index », *Journal of Climate* 23, n° 7 (2010): 1696-718, <https://doi.org/10.1175/2009JCLI2909.1>.

⁷ Vicente-Serrano et al., « A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming ».

⁸ Chouvy et Macfarlane, « Agricultural Innovations in Morocco's Cannabis Industry ».

⁹ World Bank, *Morocco Country Climate and Development Report (CCDR): Water Scarcity and Droughts (Background Note)*.

¹⁰ Mariem Ben-Said et al., « Land Use and Land Cover Changes in Morocco: Trends, Research Gaps, and Perspectives », *GeoJournal* 90, n° 1 (2025): 44, <https://doi.org/10.1007/s10708-024-11214-3>.

¹¹ Chouvy et Macfarlane, « Agricultural Innovations in Morocco's Cannabis Industry ».

¹² McKee, T. B., Doesken, N. J., & Kleist, J., *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*, 1993.

¹³ McKee, T. B., Doesken, N. J., & Kleist, J., *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*.

¹⁴ Ben-Said et al., « Land Use and Land Cover Changes in Morocco ».

¹⁵ Vicente-Serrano et al., « A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming ».

¹⁶ « 1981 2024 », المحطة المناخية كرانخا.

¹⁷ « المحطة المناخية كرانخا », 1981 2024.

¹⁸ Mohamed Mastere et al., « Cartographie de l'occupation des sols en relation avec les mouvements gravitaires et le ravinement dans le Rif nord-occidental (Maroc) », *Géomorphologie : relief, processus, environnement* 19, n° 3 (2013): 335-52, <https://doi.org/10.4000/geomorphologie.10328>.

¹⁹ Chouvy et Macfarlane, « Agricultural Innovations in Morocco's Cannabis Industry ».

²⁰ Mhamed Boudouah, « évolution de l'économie du Rif Central (Senhaja Sraïr) et problématique d'alternatives », *Revue "TIDIGHIN" des Recherches Amazighes et Développement*, n° 6 (2017).

²¹ Vicente-Serrano et al., « A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming ».

²² Chouvy et Macfarlane, « Agricultural Innovations in Morocco's Cannabis Industry ».

مجلة أطلنطس: مجلة دولية محكمة - المملكة المغربية - العدد التاسع والأربعون - السنة السادسة - 2026م/1447هـ

Atlantis Magazine: A peer-reviewed international journal - Kingdom of Morocco

The Forty-ninth issue - Sixth Year - 2026

ISSN: 2820-7416 Press No : م01-2021 ISBN: 2021P0050

<https://journals.imist.ma/index.php/ATLANTIS>

<https://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=23277>

<https://arabimpactfactor.com/journal>

²³ Iliass Bouhlal et al., « Transforming Cannabis Cultivation in Northern Morocco: A Geographical Analysis from Prohibition to Legitimization », *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences* 12, n° 2 (2024): 537-44, <https://doi.org/10.22194/JGIAS/24.1273>.